

O'QUVCHILARDA SOG'LOM TURMUSH TARZINI SHAKLLANTIRISHNING PSIXOLOGIK OMILLARI: IJOBIY SPORT ODATLARI

Xojimatova Dilorom Biloldin qizi

Qo'qon universiteti Andijon filiali

Psixologiya yo'nalishi 1-bosqich 25-06 guruh talabasi

Xalimjanov Abduqunduz Rahimjon o'g'li

“Kompyuter Injining va raqamli texnologiyalar”

kafedra o'qituvchisi

Email: xalimjonov1234@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17667237>

Annotatsiya: O'quvchilarda sog'lom turmush tarzini shakllantirish jarayonida psixologik omillarning o'rni va ahamiyatini aniqlash, ayniqsa ijobiy sport odatlari orqali bu jarayonni samarali qo'llab-quvvatlash yo'llarini izlashdan iborat. Zamonaviy dunyoda yosh avlod orasida jismoniy faollikning kamayishi va salomatlik muammolarining ortishi jiddiy muammo sifatida namoyon bo'lmoqda. Shu sababli, sog'lom turmush tarzini targ'ib qilishda sportning o'rni va unga bo'lgan psixologik munosabatlarni o'rganish dolzarb hisoblanadi. Tadqiqotda o'quvchilarning sportga qiziqishi, sport faoliyatiga jalb etilishining ijobiy motivatsiyalari, shuningdek, sport odatlari orqali ruhiy va jismoniy sog'liqni yaxshilash omillari tahlil qilindi. Tadqiqot natijalari o'quvchilarda sog'lom turmush tarzini shakllantirish va uni qo'llab-quvvatlash uchun psixologik asoslangan metodlarni ishlab chiqishga yordam beradi.

Kalit so'zlar: Sog'lom turmush tarsi, psixologik omillar, sport, motivatsiyalar, jismoniy faollik

Bugungi globallashuv davrida sog'lom turmush tarzini shakllantirish masalasi ta'lim tizimida ustuvor yo'nalishlardan biri sifatida qaralmoqda. O'quvchilarda sog'lom turmush tarzini erta yoshdan boshlab shakllantirish nafaqat jismoniy rivojlanishni, balki ruhiy barqarorlikni ham ta'minlaydi. Sog'lom turmush tarzining asosiy tarkibiy qismlaridan biri ijobiy sport odatlaridir. Chunki muntazam jismoniy faollik insonning salomatligini mustahkamlash, stressni kamaytirish, irodaviy sifatlarni rivojlantirish hamda o'z-o'zini nazorat qilish qobiliyatini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega. Ushbu tadqiqotning maqsadi — o'quvchilarda sog'lom turmush tarzini shakllantirishda psixologik omillarni aniqlash, ijobiy sport odatlarining jismoniy va ruhiy salomatlikka ta'sirini tahlil qilish hamda ta'lim muassasalarida ushbu jarayonni samarali yo'lga qo'yish bo'yicha ilmiy asoslangan tavsiyalar ishlab chiqishdir. Bugungi kunda o'quvchilarda sog'lom turmush tarzini shakllantirish deganda har bir

o'quvchining kundalik hayotda salomatlik uchun foydali bo'lgan odatlarga o'rgatish, zararli odatlardan tiyilishiga erishish, foydali va xavfsiz turmush kechirish uchun zarur bilimlar bilan ta'minlash, oxir-oqibatda o'quvchilarning o'zlashtirgan bunday bilimlarini uning kundalik odatiga aylantirishga erishishni tushunmoq kerak, Har bir o'quvchi tomonidan sog'lom turmush tarzining turli xil elementlarini shoshilmasdan, bosqichma-bosqich o'zi kundalik hayotiga kirita borishi, ularning sonini kun sayin oshirib borishi, turli-tuman va ko'p sonli sog'lom yashash odatlaridan o'zi uchun eng qulay, salomatligiga mos shakllarini tanlay bilishi sog'lom turmush tarzini shakllantirishning asosini tashkil qiladi. Sog'lom turmush tarzini shakllantirish keng qamrovli tushuncha bo'lganligi sababli so'z faqat jismoniy salomatlikni mustahkamlash va kasalliklarning oldini olish bilan chegaralanib qolmasdan, ayni paytda o'quvchining shaxsiy sifatlarini oshirishga, o'z salomatligi uchun qayg'urishiga, irodali bo'lishga salomatligini oliy qadriyat sifatida qadrlay bilish hissini uyg'otishga ham qaratilishi lozim. Sog'lom turmush tarzini shakllantirish o'quvchi-yoshlarda turli xil kasalliklarning kelib chiqishi va avj olishiga sabab bo'ladigan xavfli omillarni chetlab o'tish va yengishga qaratilgan ijtimoiy va shaxsiy faolligi, amaliy harakat shakli, usuli va turlari majmuasidan iborat bir qator chora-tadbirlar tizimidan iborat bo'lib, uning tub maqsadi aholining o'rtacha umr ko'rish muddatini uzaytirishga, o'quvchilarning mamlakat ishlab chiqarish jarayonida faol va samarali ishtirokini, yagona ezgu maqsad - yurtimizning gullab-yashnashi, xalq farovonligi, uning milliy daromadini o'stirishga hissa qo'shishini ta'minlashga qaratilgandir. O'quvchilar o'rtasida sog'lom turmush tarzi o'z hayotida ro'y beradigan aniq voqea-hodisa hamda turli o'zgarishlar ta'sirida shakllanadi. Jamiyatning rivojlanishi, axborot oqimining yuqorilab borish, tezkor hayot tarziga talabning ortishi natijasida o'zaro aloqa va munosabatning birmuncha qiyin tus olayotganligi o'quvchilar ruhiyatiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Ota-onalar ko'pincha kun bo'yi ishda bo'lib, farzandlarining kompyuterda o'tkazgan vaqtini va bolalari o'ynaydigan o'yinlarni nazorat qila olmaydi. Ko'pgina maktab o'quvchilari kompyuterda juda ko'p vaqt o'tkazishni boshladilar, ular atrofida hech narsani sezmaydilar. Biroq, kompyuterning insonga keltiradigan ko'plab afzalliklaridan tashqari, uning sog'lig'iga ta'siri haqida unutmazlik kerak. Shuning uchun, mening fikrimcha, bu mavzu dolzarbdir. Kompyuterning inson salomatligiga ta'siri Yoshlik davrida inson tanasi jismoniy, hissiy, intellektual va ma'naviy faol rivojlanish bosqichida bo'ladi. Shunday qilib, kompyuter va Internetga cheksiz kirish bolani bu jihatlarda buzishi mumkin Fiziologik nuqtai nazardan, ikkita xavf mavjud: Jismoniy harakatsizlik va umurtqa pog'onasining

egriligi. Sport bilan shug'ullanish, toza havoda faol o'yinlar o'ynash o'rniga: futbol, badminton, do'stlar bilan voleybol yoki skeytbord yoki velosipedda o'ynash o'rniga, bola monitor ekrani oldida bir necha soat ketma-ket o'tiradi, ba'zan bir holatda harakatsiz muzlab qoladi. Natija: rivojlanmagan mushaklar, egilgan holat (eng yaxshi holatda), past jismoniy faollik, charchoqning kuchayishi, asabiylashish. Kompyuterlarning salomatlikka ta'sirini ko'rib chiqayotganda, asosan, bir nechta xavf omillari mavjud: -elektromagnit nurlanish bilan bog'liq muammolar; -ko'rish muammolari; -mushaklar va bo'g'inlar bilan bog'liq muammolar; -uyqusizlik, stress, asab kasalliklari bilan bog'liq muammolar; -ovqatlanish muammolari. Shunday qilib, ushbu holatlarning har birida xavf darajasi kompyuterda va uning yonida o'tkaziladigan vaqtga to'g'ridan-to'g'ri proporsionaldir. Bundan tashqari, harakatsiz turmush tarzi ko'pincha semirishga olib keladi. Sog'lom avlodni shakllantirish jamiyatda sog'lom turmush tarzini qaror toptirish negizida amalga oshiriladi. Buning uchun esa jamiyatning har bir a'zosi sog'lom turmush tarzini yo'lga qo'yishi, salomatlikni madaniyatlikning bir ko'rinishi sifatida qabul qilish lozim. Yoshlar hayotida, yurish-turishida ham mana shunday yangicha

Xulosa O'tkazilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, o'quvchilarda sog'lom turmush tarzini shakllantirish jarayonida psixologik omillar muhim o'rin tutadi. Ijobiy sport odatlari muntazam shakllantirilgan hollarda o'quvchilarda intizom, motivatsiya, o'ziga ishonch va irodaviy sifatlar sezilarli darajada rivojlanadi. Shuningdek, sport faoliyati emotsional barqarorlikni mustahkamlab, stressni yengish va jamoada hamkorlikda ishlash ko'nikmalarini shakllantiradi. Shu sababli ta'lim muassasalarida o'quvchilarni sport mashg'ulotlariga jalb etish, ularni psixologik qo'llab-quvvatlash va sog'lom turmush tarzini targ'ib etish eng samarali pedagogik va psixologik yo'nalishlardan biri hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Karimova V.M. Psixologiya: umumiy, yosh va pedagogik psixologiya. – Toshkent: O'qituvchi, 2019.
2. Г.Л. Билич, Л.В. Назарова / Основы валеологии / С.-Петербург МСМХС, 1998г.
3. И.А. Ермилова /Собираетесь в школу? Тренируйте глаза!/ И.А. Ермилова //Здоровье школьника – 2008 — №8, стр.56.
4. И.А. Ермилова /Ограничьте просмотр передач!/ – 2008 — №8, стр.22.

